

Discursos de odio y populismo totalitario en estudiantes de bachillerato. Mediación entre emociones y literacidad crítica

Hate speech and totalitarian populism in high school students. Mediation between emotions and critical literacy

Carmen Rosa García Ruíz¹
Universidad de Málaga (España)
crgarcia@uma.es

José Luis Zorrilla Luque²
Universidad de Málaga (España)
joseluiszorrillaluque@uma.es

Adriana Razquín Mangado³
Universidad de Málaga (España)
razquin@uma.es

Resumen: El populismo de derechas en España, ha puesto en el centro de su discurso mensajes que cuestionan las políticas de acogida de menores extranjeros no acompañados. De esta forma, el debate público se ha polarizado, generando corrientes de opinión que dan paso a discursos de odio como el xenófobo, sostenidos en la dualidad: socavaban *nuestros* derechos y libertades para otorgarlos a *otros*. El artículo aborda un estudio de caso en el que analizamos las opiniones de estudiantes de bachillerato, con el objetivo de conocer los lazos emocionales los acerca o aleja, a la retórica populista totalitaria. Esto nos permitirá aproximarnos a cómo se crean las subjetividades que orientan su forma de pensar e interpretar problemas sociales relevantes como la inmigración. El análisis de estas narrativas nos ayudará a tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que se ponen en juego para movilizar sentimientos y emociones entre la población adolescente y

¹ Universidad de Málaga, Campus de Teatinos Málaga, España.

² Universidad de Málaga, Campus de Teatinos Málaga, España.

³ Universidad de Málaga, Campus de Teatinos Málaga, España.

avanzar en cómo podemos deconstruir en el aula la lógica de los discursos de odio populistas a través de la deliberación democrática.

Keywords: Discursos de odio 1; populismo 2; Emociones 3; Literacidad crítica 4; Problemas sociales relevantes 5.

Abstract: Right-wing populism in Spain has placed at the center of its discourse messages that question policies for the reception of unaccompanied foreign minors. In this way, it has polarized public debate, generating currents of opinion that give rise to hate speech such as xenophobia, based on duality: undermining our rights and freedoms in order to grant them to others. The article deals with a case study in which we analyze the opinions of high school students, with the aim of finding out the emotional links that bring them closer to, or distance them from, totalitarian populist rhetoric. This will allow us to approach how subjectivities are created in them that guide their way of thinking and interpreting relevant social problems such as immigration. The analysis of these narratives will help us to become aware of the mechanisms that they bring into play to mobilize feelings and emotions among the adolescent population and to advance in how we can deconstruct in the classroom the logic of populist hate speeches through democratic deliberation.

Keywords: Hate speech 1; Populism 2; Emotions 3; Critical Literacy 4; Relevant social issues 5.

Introducción

El populismo actual, en un contexto de globalización y neoliberalismo, se manifiesta con especial impacto a raíz de la crisis económica de 2008, propiciada además por una crisis de legitimidad de las democracias. En ese contexto, los partidos tradicionales se muestran incapaces de generar identificación política, surgiendo grupos que apelan a nuevas formas de representación y participación, como reacción ante las desigualdades. Los populismos de izquierdas reaccionan contra los efectos del liberalismo y la profundización de las desigualdades, frente a populismos de derechas que canalizan el miedo a perder derechos y rechazan la ampliación de los mismos a colectivos inmigrantes, homosexuales, feministas, ecologistas, transexuales, que identifican con una nueva izquierda. Se erigen en los representantes de lo que consideran personas excluidas, de quienes no son objeto de políticas sociales, generando una percepción errónea de estos colectivos como grupos privilegiados, beneficiarios a expensas de quienes consideran *pueblo* (DEVENNEY, WOODFORD y FEENSTRA, 2020).

El populismo de derecha ha sido reconocido por algunos autores como posfascismo o polarización democrática que se fragua con la construcción de un enemigo, a modo de estrategia política para canalizar el descontento de la sociedad (PERUZZOTTI, 2020), sin suponer una amenaza para la democracia. La mediatización política y las tensiones sociales han propiciado que se geste como un movimiento heterogéneo contra élites políticas e intelectuales, que apela al pueblo para erigirse en *democracia populista* y antipluralista (PUHLE, 2020).

La teoría de la esfera civil de Alexander (p.10, 2021) nos sirve para entender las fuerzas políticas y culturales que impulsan el populismo, señalando el autor el peligro del empleo de opuestos binarios simples para restringir la autonomía de las instituciones que sostienen la vida democrática en la esfera civil.

Figure 0.1 *The populist continuum*

El populismo como práctica discursiva

El populismo como discurso (POBLETE, 2010) se expresa a modo de estrategia política y social de polarización que acepta la legitimidad democrática y la lógica electoral pero con una narrativa alternativa al liberalismo. El conjunto de ideas y opiniones que canaliza actúan para interpretar el mundo, generar identidades políticas, y se materializa en una forma de pensar y conceptualizar lo que se desea (COLALONGO, 2020).

El fenómeno discursivo del populismo ha sido analizado desde el posmodernismo de Hawkins (2010) para el caso de Venezuela, a modo de ideas manifestadas como acciones simbólicas, al postestructuralismo de Laclau (2005) quien analiza los populismos de izquierda latinoamericanos como discursos políticos o prácticas sociales con sentido y capacidad política. Para este último, es un fenómeno de naturaleza discursiva y simbólica, no tanto político e ideológico, que crea un relato unificado del

pueblo/nosotros aglutinando demandas sociales de diversos colectivos para ofrecer una solución política. La importancia de su obra radica en que introduce en su definición conceptos como: demandas democráticas, lazo afectivo, diferencia, hegemonía, lo político como ontológico o a-ideológico, la política como óntico o régimen (ORDOÑEZ GARCÍA, 2021). En la misma línea, Chantal Mouffe (2010) aborda las identidades políticas definidas como nosotros y ellos, profundiza en *los otros* y el tránsito entre ser considerados diferentes a nos amenazan, con la intención de formar identidades políticas. En ese tránsito, el populismo se manifiesta como antagonismo político en el que las pasiones juegan un papel central en la creación de identidades políticas colectivas, movilizar y crear formas de identificación. La importancia de la obra de Mouffe radica en que para ella la condena moral no es suficiente para detener el populismo, propone un *modelo agonístico*, como sublimación del antagonismo inevitable de la democracia, para desactivarlo. Desde una esfera pública en la que el conflicto se dirime entre adversarios y no entre enemigos, propone distinguir entre *nosotros* y *ellos* desde el reconocimiento del pluralismo.

Más allá de modelos teóricos elaborados a partir de la manifestación política y discursiva del populismo, se sabe poco sobre las actitudes populistas de la ciudadanía, de su participación política en democracia. Zaslove et al. (2021) demuestran que, en el caso de los Países Bajos, las actitudes populistas no son en sí antidemocráticas. De hecho, constatan que es un tipo de ciudadanía participativa, menos propensa a protestar, que apoya las formas deliberativas de la democracia, pero ligadas a una manifestación más individual que colectiva.

Llegados a este punto cabe plantearse si hay una alternativa democrática y ética al discurso populista. Charaudeau (2009) entiende el populismo como una actitud política que se sirve de estrategias persuasivas y de la manipulación discursiva dirigidas a las emociones. En tal caso plantea analizar la situación comunicativa que genera el discurso populista, el efecto que este produce o su recepción. Desde una perspectiva más global, Alexander (p. 10, 2021) entiende que sólo cabe actuar ante el descontento de la sociedad y fortalecer las instituciones democráticas, a partir de sentimientos mutuos de solidaridad, con racionalidad, honestidad, altruismo y cooperación; experimentando una forma moral y emocional de comunidad. En ambos casos, el componente emocional es decisivo, tanto para tomar conciencia de cómo el populismo manipula para alcanzar objetivos políticos hasta fortalecer la democracia a través de los principios y valores propios de ella.

Recursos del populismo totalitario para erosionar las instituciones democráticas

El populismo, lejos de responder a argumentaciones lógicas, se sirve de las emociones y el engaño para crear vínculos afectivos que se alimentan del odio a personas e instituciones. El odio se convierte en instrumento que da sentido a la estrategia

discursiva y moviliza política o psicológicamente (LACLAU, 2005). En dicha estrategia juegan un papel fundamental las fake news y los discursos de odio difundidos en medios de comunicación y redes sociales, actuando como resortes para unificar a personas de diferentes categorías sociales y marcar las diferencias entre *nosotros* y *ellos*.

Las fake news se han convertido en un elemento cotidiano en las campañas electorales o la comunicación de partidos y gobiernos populistas, especialmente en países cuya cultura política y opinión pública muestran un fuerte deterioro de la política tradicional por la falta de confianza de la ciudadanía. Ataques cibernéticos, prácticas de ciberacoso y perfiles falsos entran en acción para influir en la intención del voto y difundir noticias falsas con intereses políticos, como apuntan Bernardi y Vieira Costa (2020) para los casos de EE.UU., Hungría y Brasil. Los medios de comunicación tradicionales pierden su hegemonía ante un populismo mediático que, con la desinformación como estrategia, ha encontrado en entornos virtuales un espacio ignoto para la difusión de sus discursos y a los que acude una audiencia heterogénea para confirmar sus opiniones, sus prejuicios y los estereotipos con los que identifican a los *otros* en detrimento de la democracia (CORBU & NEGREA-BUSUIOC, 2020).

Los discursos de odio apuntan a las bases de los principios democráticos como la dignidad humana y la libertad de expresión, un valor que puede entrar en conflicto y ser restringido en casos como estigmatizar a un grupo atribuyéndole cualidades no deseadas y presentándose como objeto legítimo de hostilidad (PAREKH, 2017). Todas las formas de discurso de odio son violentas, fomentan y justifican la discriminación, presentando conexiones con el populismo: delimita un grupo, lo estigmatiza, generaliza un estereotipo y promueve la exclusión del grupo de las relaciones sociales. El colectivo más criminalizado en el contexto europeo es el inmigrante, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, en su informe anual de 2017 (23), advertía de que el discurso populista se había convertido en odio a extranjeros y minorías, difundido en medios de comunicación y redes sociales para acrecentar la preocupación y el sentimiento de inseguridad. En el caso de España, aun no siendo habitual en ese momento, se alertaba del uso que empezaban a hacer del odio como estrategia política, partidos de extrema derecha, así como medios de comunicación y redes sociales afines. Coincidió con la irrupción en 2013 del partido de extrema derecha VOX (LÓPEZ ALÓS, 2017) para canalizar un sustrato ideológico franquista que suma al discurso xenófobo su rechazo a nuevas identidades con una fuerte capacidad movilizadora, especialmente colectivos feministas y LGTBI+ que reclaman sus derechos. Nuevos actores y estilos políticos, propios de una modernidad reflexiva, que generan inseguridades y nuevos conflictos en sectores sociales tradicionales (BECK, 1999).

El comportamiento político no se explica sólo desde presupuestos racionales, la realidad sentida, surcada por emociones, percepciones e impulsos, limitan la reflexividad

y obligan a repensar la percepción de la realidad y la práctica política (ARIAS MALDONADO, 2016) así como sus repercusiones en el ámbito educativo.

Investigaciones educativas sobre discursos de odio y populismo

Sería complejo realizar una revisión íntegra de las investigaciones educativas sobre discursos de odio y populismo, por lo que nos limitaremos a realizar mención a aquellas que más han influido en nuestro trabajo. En primer lugar, encontramos el ejemplo de Ranieri (2016) quien, desde la literacidad mediática crítica, aborda las estrategias comunicativas del populismo para cuestionar la discriminación y promover la participación cívica. Petrie et al. (2019) apelan a investigar las implicaciones del populismo en la educación, como ejemplo proponen abordar los problemas y las oportunidades que ofrecen en el aula dos viñetas cuando se crean espacios para escuchar y discutir. Utilizadas como un recurso crítico, las representaciones del populismo y las representaciones populistas ofrecen oportunidades para desarrollar procesos que trascienden las limitaciones de la democracia liberal, frente a la correlación que hacen Laclau y Mouffe entre la democracia agonística y el populismo de izquierdas.

En nuestro ámbito, en la Universidad Autónoma de Barcelona se inició hace unos años una línea de investigación, de la mano del profesor Antoni Santisteban, que ha aportado tesis doctorales como la de Albert Izquierdo Grau (2019). El autor analiza, en contextos educativos, cómo se enfrenta el alumnado de educación secundaria a discursos de odio, mostrando que es una tarea para la que no está cualificado y que puede ser abordada desde una formación en literacidad crítica que le permita elaborar contra-relatos de odio (IZQUIERDO GRAU, 2019a). Siguiendo en dicha línea, Zorrilla et al. (2021), investigan a partir de dicho supuesto y señalan la importancia que tiene una práctica docente en literacidad mediática crítica, que aborde de forma consciente en el aula, el análisis y cuestionamiento de los discursos de odio para crear relatos alternativos. No obstante, Santisteban et al. (2020), nos muestran que este es un largo camino por recorrer dado que el profesorado en formación, responsable de educar a las futuras generaciones, no logra articular una respuesta crítica cuando analiza discursos de odio en redes sociales como Twitter. Con ello apuntan a la necesidad de repensar la formación del profesorado desde la literacidad digital crítica por el impacto que tienen medios de comunicación y redes en la configuración de nuestras representaciones sociales.

A ello se suma otro aspecto, los discursos de odio se reproducen a través de la dimensión afectiva que utiliza el populismo, movilizand o emociones como el miedo, la ira, la ansiedad o el resentimiento, a la vez que la esperanza para sumar partidarios. En tal sentido, Zembylas (2019) apela a una contra política afectiva en educación democrática, que plantee prácticas afectivas y el uso de conceptos positivos como la igualdad, diversidad, la solidaridad o el amor. A su vez anima a una investigación educativa para comprender cómo funcionan las dinámicas afectivas que entran en juego

ante discursos de odio. Una exploración analítica y conceptual en el aula, que aborde lo que se puede hacer en educación creando oportunidades de diálogo crítico. En tal sentido, resultan relevantes las ideas de expertos en educación para la ciudadanía democrática que analizan Estellés y Castellví (2020). En dicho trabajo, quedan reflejadas ideas de lo que pueden hacer las escuelas para abordar la preeminencia de las emociones en la correlación populismo autoritario y discursos de odio en medios digitales. Del trabajo se desprende la necesidad de conocer cómo lidiar con los sentimientos y emociones que movilizan los populismos para que no sean un obstáculo para el pensamiento crítico. En concreto, extraemos tres ideas que consideramos relevantes para desarrollar una práctica educativa democrática que aborde los discursos de odio del populismo de derechas:

- a) Generar dudas y respuestas ante la ansiedad que estas provocan.
- b) Deconstruir la lógica populista para entender cómo moldean nuestras creencias.
- c) Sentir y comprender los valores democráticos.

Investigar el efecto que tiene el discurso populista de derechas en estudiantes de bachillerato, a partir de sus actores políticos, pensamos que nos puede acercar a una interpretación cultural de cómo este orienta sus formas de pensar. Se realiza desde el presupuesto de que aprender es un compromiso cognitivo y afectivo, para enseñar a contextualizar discursos de odio y contrarrestar el populismo discursivo a través de la deliberación democrática.

Metodología

La investigación, dentro de la tradición cualitativa, se elabora a partir de un estudio de caso que utiliza el método etnográfico de forma inductiva (HAMMERSLEY, 2006) para explicar cómo se generan subjetividades e identidades en situaciones de confrontación política, en concreto los vínculos emocionales que se crean a partir de discursos de odio del populismo. Desde la teoría política, la investigación se ha enfocado en el análisis etnográfico-hermenéutico del postestructuralismo que codifica, a partir de las personas que leen un texto, qué significados le otorgan a este (POBLETE, 2010).

La pregunta de investigación apunta a conocer cómo se crean subjetividades entre adolescentes para orientar su forma de pensar e interpretar cuestiones sociales como la inmigración. Con ello esperamos valorar, desde sus narrativas, los vínculos emocionales que los acerca o aleja de la retórica populista totalitaria, el nivel de pluralidad que hay en el pensamiento del alumnado, para avanzar en cómo podemos deconstruir en el aula la lógica de los discursos de odio populistas a través de la deliberación democrática.

La investigación no se focaliza en una muestra de estudiantes seleccionados, no busca una representatividad estadística, es un estudio etnográfico realizado a partir de una dinámica de aula, entendida como instrumento de investigación, para detectar a partir de la deliberación democrática, sesgos populistas en el alumnado y los resortes emocionales

que facilitan su asimilación (GAUS et al. 2020). Con carácter prospectivo, se analizan las narrativas elaboradas por el alumnado ante el hecho migratorio, en concreto sobre los y las menores inmigrantes no acompañados, el uso de fake news y los discursos de odio de partidos políticos como VOX y sus seguidores, frente al deber del estado social y el respeto a los Derechos Humanos. Las narrativas fueron elaboradas con posterioridad a la dinámica, en un cuestionario que contestaron voluntariamente 17 estudiantes. El grupo que accedió a participar procede de zonas rurales próximas a la ciudad y barrios trabajadores, entre quienes se encuentran dos chicas magrebíes, una chica y un chico británicos.

La investigación se diseña a partir de dos hechos que confluyeron para generar una fuerte controversia social. En primer lugar, la irrupción de un cartel electoral de VOX, en el contexto de las elecciones del 4 de mayo de 2021 a la Comunidad de Madrid. Situado en la boca de metro más transitada de la ciudad, causó un fuerte impacto en los medios de comunicación y redes sociales por el mensaje xenófobo que llevaba implícito. El recurso utilizado para difundir un discurso de odio encubierto era contraponer la inversión estatal en los MENA (menores extranjeros no acompañados) y las pensiones de las personas mayores, apelando directamente a las emociones del electorado más joven y a la identificación con el mensaje por parte del electorado de la tercera edad. La Fiscalía solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid la retirada del cartel, el recurso fue desestimado apelando a la libertad de expresión, independientemente de que la información vertida fuese veraz o susceptible de ser un delito de odio.

Diario El Mundo, 21 de abril 2021

En segundo lugar, el incidente migratorio entre España y Marruecos de 17 y 18 de mayo de 2021, momento en el que unos 8000 inmigrantes en situación irregular de los que 1500 eran menores de edad, cruzaron la frontera de la ciudad autónoma de Ceuta, situada en el norte de África. El conflicto fronterizo obligó a realizar un despliegue sin precedentes de recursos del estado, para gestionar la acogida y devolución de personas que, alentadas por el gobierno marroquí, cruzaron la frontera para adentrarse en una ciudad de 82.787 habitantes y 20 km de superficie, rodeada por el mar y territorio

marroquí. El suceso fue interpretado por el líder de VOX en un tweet como una *invasión migratoria* a la que había que responder con el despliegue del ejército.

El Plural, 18 de mayo de 2021

La argumentación mantenida por dicho partido se fundamenta en que el gobierno oculta datos reales de la entrada de inmigrantes en situación irregular, sin aludir a las fuentes que utilizan, y solicitando expulsiones colectivas que van en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En ningún caso, en sus intervenciones, se alude al drama humanitario que quedó simbolizado en la imagen de una voluntaria de Cruz Roja atendiendo a un inmigrante recién salido del mar y en estado de shock emocional, o la de un guardia civil rescatando un bebé de meses que iba amarrado a la espalda de su madre mientras hacía su travesía por mar.

BBC News, 18 de mayo de 2021

Diario El País, 19 de mayo de 2021

En ese contexto, se diseña y desarrolla una dinámica de aula para dos grupos de 2º de Bachillerato del IES La Rosaleda (Málaga, España), con un total de 47 estudiantes que trabajan cotidianamente con la prensa y noticias de actualidad. La polémica desatada en los medios, en torno a las dos cuestiones señaladas, se había trasladado al aula por el propio alumnado, propiciando debates centrados en el problema de la inmigración, el impacto que tiene en nuestra sociedad y la proliferación de discursos de odio populistas que apelan a las emociones de la ciudadanía. Con el objeto de conocer las diferentes interpretaciones sobre dicha cuestión y su dimensión política, se diseña una secuencia didáctica para analizar la propaganda electoral de los partidos que concurrieron a las elecciones de la Comunidad de Madrid, los argumentos utilizados y valorar las emociones que evocan, identificando los sentimientos que generan en torno a la población inmigrante en situación irregular.

Se llevó a la práctica el 20 de mayo de 2021. Planteada desde la perspectiva de una situación de crisis de representación política, la actividad se centró en valorar si la democracia se encontraba amenazada por el impacto del populismo de derecha y los discursos de odio. La contextualización histórica partió de la irrupción de la organización que impulsó el Movimiento 15 M, *Democracia Real Ya!* Una movilización política y social con fuerte impacto en medios de comunicación y redes sociales, de la que emergieron nuevos liderazgos políticos de la izquierda y sus opuestos de la extrema derecha para contestarlos. El marco teórico de partida fueron las *Cinco tesis sobre el populismo* de Enrique Dussel quien, desde la raíz histórica del concepto, lo acerca a fenómenos actuales como el de Podemos y la extrema derecha europea. De forma complementaria se trabajó un artículo de la Asociación Criminología y Sociedad sobre cómo interpretar los delitos de odio y si se comparte la idea de limitar la libertad de expresión de las personas que incurrir en él, con el objeto de preservar la dignidad humana e integridad moral. Igualmente se valoró la prueba de umbral, para considerar una declaración como delito de odio, elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos.

Con el objeto de adentrarse en los discursos de los partidos políticos, se analizaron sus posiciones ante las personas inmigrantes utilizando carteles y vídeos electorales. En el caso de las campañas de Ciudadanos, Podemos y VOX, partidos que surgen a izquierda y derecha a partir de la quiebra del bipartidismo, se prestó atención a cómo definen pueblo y élite política, cómo se les identifica, si se presenta cómo antagonicos, qué papel juegan los representantes políticos y entre quienes identifican esas ideas. En el caso de las campañas del PSOE, PP y Más Madrid, partidos con un discurso en torno al centro político, se les preguntó qué entienden por democracia, qué piensan de la política y los políticos, cómo conectan con la ciudadanía, por qué sus discursos están enfrentados y, si es positivo para la democracia, qué parte del electorado se identifica con sus ideas. Finalmente, para facilitar el análisis se les pidió elaborar una tabla en la que sistematizar cómo cada partido político identifica el *nosotros* y los *otros*, en este caso las personas inmigrantes.

El cuestionario aplicado después de la dinámica de aula se diseñó de forma abierta y en torno a cuatro bloques de preguntas que permitieran reflexionar al alumnado y analizar el peso que adquiere en sus respuestas el discurso del *otro/inmigrante*:

1. Política, emociones y pensamiento crítico.

Reflexiona sobre el cartel electoral de VOX

- ¿Ves y/o escuchas expresiones contra menores inmigrantes?

- Si escuchas ideas de ese tipo, ¿cuáles son y quienes las realizan? ¿qué sentimientos te provocan?

2. Respuestas ante la lectura de foros de noticias de prensa que abordaban la temática.

- ¿Qué ideas se utilizan para referirse a los MENA? ¿Qué emociones te genera?

- ¿Quiénes crees que las formulan y por qué?

- ¿Piensas que es necesario contrarrestar esas ideas? ¿Cómo, dónde y por quiénes?

- ¿Qué necesitas saber para conocer mejor el problema y a través de qué medios te informas?

3. Analizar las posiciones de los partidos políticos.

- ¿Abordan esta cuestión, por qué? ¿Qué dicen de ella?

- ¿Por qué sus discursos son tan diferentes?

- ¿Te identificas con alguno de estos discursos, por qué? ¿Qué harías ante ellos?

4. Qué emociones te genera la imagen del guardia civil rescatando del agua a un bebe de meses.

- Sitúate en la posición de un menor extranjero no acompañado, ¿cómo te verías?

- Si tuvieras la oportunidad de contribuir a resolver el problema, ¿qué medidas adoptarías?

La estrategia hermenéutica utilizada para analizar las narrativas elaboradas por el alumnado se aplica con el objeto de interpretar qué lógica otorga a los actores políticos, qué significados atribuyen a los discursos de odio populistas y si, a través de las emociones, influyen en su forma de comprender el fenómeno migratorio. Inicialmente podemos adelantar que, más allá de la comunicación política, el alumnado se apropió de la temática para analizarla desde sus experiencias personales, lo que permite reconstruir con densidad etnográfica cinco caracterizaciones que queremos proponer para su discusión. El contraste entre los resultados extraídos del cuestionario, con el debate desarrollado a lo largo de la dinámica de aula,

recogido en el audio completo de la sesión, nos permitirá valorar si la deliberación democrática contribuye a deconstruir en el aula la lógica de los discursos de odio populistas.

Los resultados y su discusión

El análisis de las narrativas del alumnado ha devenido en la construcción de una tipología de cinco posibilidades en la recepción y reelaboración de discursos populistas totalitarios sobre la población migrante y las narrativas que emergen al respecto: a) *analítica crítica*, b) *antirracista*, c) *humanitaria*, d) *equidistante*, e) *negacionista*.

Hemos construido estos cinco tipos ideales en función de la perspectiva ético-política desde la que el alumnado construye sus respuestas y que se concreta a dos niveles:

1.) El punto de partida es: la empatía / el punto de partida no es la empatía. Consideramos la empatía una emoción que desencadena una posición ético-política que, en términos de Judith Butler (2009), se traduce en si las vidas migrantes son consideradas *dignas de ser lloradas*⁴ o no lo son.

2.) Y dependiendo de lo anterior, los posibles abordajes al hecho migratorio se inscriben dentro del marco ciudadano del republicanismo democrático –integración cívica de la diferencia, universalismo de los derechos humanos y derechos sobre los recursos (DE FRANCISCO, 2007), entre otras / se inscriben fuera del marco ciudadano del republicanismo democrático.

Las tres primeras narrativas (*analítica crítica*, *antirracista* y *humanitaria*) parten de un sentimiento de empatía humana que implica una posición de rechazo absoluto a la propaganda, al planteamiento y, derivado de esto, al propio partido político VOX.

Lo que recoge la diferenciación que hemos reflejado entre ellas es si la empatía aparece o no inscrita en una compleja red de ideas, datos y argumentos. Es decir, la emergencia o no de análisis crítico. El uso de literacidad crítica despegada de las emociones primeras de indignación, empatía, angustia, solidaridad; la identificación de estrategias del lenguaje publicitario, el enmarcado en un contexto político discursivo más amplio y la contextualización de los problemas sociales sobre los que el partido político VOX ha articulado su publicidad demostrada falsa. También la pertinencia, viabilidad y plausibilidad de las posibles intervenciones que proyectan como soluciones a la migración de menores no acompañados por la frontera sur española y a su situación de vulnerabilidad e indefensión. Lo integradas e integrales que son sus planteamientos de transformación de una realidad compleja (y presente en el territorio que habitan) como es

⁴ Siguiendo la teorización de Butler (2010, 64) “(...) Una vida que no es merecedora de ser llorada es una vida que no puede ser objeto de duelo porque nunca ha vivido, es decir, nunca ha contado como una vida en realidad”.

la migración traslucen, de paso, la profundidad de sus conocimientos previos. Para esta reconstrucción han sido fundamentales las respuestas del alumnado a aquellas preguntas situadas directamente en el análisis de la propaganda electoral.

Para las dos últimas categorías, que hemos denominado narrativa *equidistante* y narrativa *negacionista*, han sido, además, reveladoras las respuestas a aquellas preguntas que buscaban provocar empatía —en algunos casos, difícilmente no iban a hacerlo—. Porque en estas narrativas el punto de partida no es la empatía. En la penúltima (*equidistante*) se manifiesta lo que hemos llamado una “empatía en grado 0”, únicamente presente al comentar una imagen de un bebé con hipotermia severa siendo rescatado por un agente de la Guardia Civil del agua del mar Mediterráneo. En la última categoría (*negacionista*) no hay empatía. De hecho, se niega la veracidad de la imagen del rescate del bebé, denunciando que es producto de un montaje (no es un bebé, es un muñeco) orquestado por algunos medios de comunicación. La legitimidad legal, pero también moral, de un rescate efectuado por el Estado se rechaza negando la veracidad de una imagen, incluso habiendo sido aportada por un profesor en un contexto educativo.

Narrativa	Emoción
Analítica crítica	Empatía
Antirracista	Empatía + proyección de vivencia en primera persona
Humanitaria	Empatía
Equidistante	Empatía “grado 0”
Negacionista	No hay empatía. Se rehuye empatizar

Cuadro resumen de las narrativas y emociones

Antes de avanzar en el desarrollo e ilustración de cada una de estas categorizaciones de narrativa, debemos recordar que éstas no son sino tipos ideales, tipos lógicos. Es decir, las concreciones prácticas a partir de las que las hemos elaborado no emergen de manera pura inscribiéndose absolutamente en una u otra narrativa y hay cierto tránsito o mestizaje entre unas y otras (entre las tres primeras, por un lado, entre las dos últimas por otro), teniendo más sentido pensarlas como distintas concreciones de un continuo por el que transitan las respuestas. Aunque, es muy relevante señalarlo, es un continuo fragmentado absolutamente por la presencia/ausencia de empatía hacia las personas migrantes (los menores migrantes, específicamente). Y cuyos extremos están definidos por la presencia/ausencia de competencias de literacidad crítica: de la máxima presencia, en la categoría *narrativa analítica crítica*, a la ausencia completa en la *narrativa negacionista*. Porque la empatía va a ser condición de necesidad para la deconstrucción del mensaje xenófobo vehiculado por una falacia; pero para que sea consistente, requiere adquirir peso argumental: razonamientos que deconstruyan la forma y el contenido de un discurso de odio.

Entrando de lleno en el análisis, las respuestas del alumnado aparecen más o menos desarrolladas, argumentadas y documentadas.

De las diecisiete narrativas analizadas, encontramos tan solo tres donde se ha completado el cuestionario. El resto no responde nada en el bloque tercero “posiciones de los partidos políticos”, donde se les solicita que, tras visualizar el video de campaña electoral a la comunidad de Madrid de 6 partidos políticos, analicen el contenido. En particular, abordan las temáticas sobre las que orbita el cartel publicitario de VOX: gasto público, poder adquisitivo de las y los pensionistas, cuantía de las pensiones no contributivas, acogimiento a menores migrantes no acompañados, gasto público en atención a personas vulnerables, etc. La mayoría se ha abstenido de responder a esta pregunta, quizá motivadas y motivados por la leyenda que la acompaña “responde solo si conoces sus propuestas”. Solamente tres alumnas/alumnos han comentado los videos de campaña, aunque tiende a predominar, en sus comentarios, una valoración afectiva del contenido en términos de agrado o desagrado, pero cuesta encontrar densidad analítica de las posiciones políticas que efectivamente se defienden.

Todo indica que el escaso contenido político de la propaganda electoral –construida abundantemente sobre la exaltación identitaria “somos esto”, “no somos esto”, y poco sobre análisis sociopolíticos contingentes, programas de transformación de políticas públicas o repartos presupuestarios– engrasa muy bien esta dinámica de densificación del campo político (BOURDIEU, 2000) por el mundo de las emociones, particularmente por su proyección mediatizada. Y el alumnado no queda ajeno a estas dinámicas. Conocen bastante sobre el cartel electoral de VOX, polémica nacional, pero no parecen saber orientarse en el marco de propuestas de políticas públicas que deberían estar saturando el espacio discursivo en un contexto de campaña electoral.

Sin poder desarrollar un análisis exhaustivo de las respuestas a cada una de las preguntas, nos gustaría caracterizar estas narrativas, apenas esbozadas más arriba, con ejemplificaciones concretas de los discursos del alumnado.

Narrativa analítica crítica

Es la narrativa más elaborada, despliega datos objetivos en la argumentación, contrapone y refuta ideas, explica los argumentos y la estructura expositiva en la que se enmarca. Aborda, además, de manera multifocal la cuestión migratoria, enmarca los eventos contingentes —como la crisis migratoria de mayo de 2021 en Ceuta, frontera sur española, tras la retirada de la vigilancia fronteriza por parte de Marruecos— en un entramado mayor capaz de dar cuenta de la complejidad ética, política y jurídica de la cuestión migratoria y fronteriza.

Como decíamos más arriba, el punto de partida de esta narrativa, junto con la *humanitaria* y *antirracista* es la empatía, el humanitarismo, que se traduce en una actitud activa en demandar que se vele por el respeto a los Derechos Humanos. Pero esta narrativa va un paso más allá, despliega competencias de literacidad crítica conjugando un análisis crítico de la situación y de la propaganda xenófoba y discursos de odio.

AC.1. Es un cartel claramente falso, ya que EFE verifica ha realizado un artículo con pruebas que desmienten que el costo de un mena sea 4700€ al mes, además afirma que la pensión media en Madrid es de 1000€ (solo incluye Madrid ya que el cartel se utilizó para las elecciones de la comunidad de Madrid). Este cartel señala directamente a un colectivo en este caso los menas, los hace ver como delincuentes debido a la foto que se utiliza, además se le dice a la población que su gasto es muy grande (cartel colocado en el metro la población que ve este cartel es bastante grande), lo comparan con tu abuela que señalan que tiene una pensión de 426€, te hacen ver que un ser querido muy cercano vive mal por culpa de los 'menas' ya que los compara a los dos, se sacan de la manga que tu abuela cobra 400€, se utiliza una técnica a de manipulación que es poner a la anciana en una vista desfavorecida y al 'mena' pixelado y con un aspecto vandálico que no es el que llevan. Este cartel incita al odio, crea a la población un miedo inexistente y usan información falsa. Es increíble que en democracia se permitan tales carteles.

A.R.1. Me parece muy peligroso este cartel porque promueve al odio hacia menores inmigrantes cuando utiliza la cara de un MENOR negro tapándose la cara que da imagen a un criminal, además hay muchos mensajes indirectos que quieren transmitir con el cartel como decir UN MENA en ves de llamarle un menor extranjero no acompañado y eso se hace para evitar el sentimiento de empatía o sentir mal porque ese mena es literalmente un niño como cualquiera otro. También hacen una comparación que es totalmente mentira ya que el mena no recibe 4700 euros directamente, si no, dan ese dinero a las escuelas que los acogen además en esas escuelas hay españoles también que se benefician de los 4700 euros. Otra cosa a la que hablar es la cara de la abuela que aparte de que es blanca no como el mena tiene cara de tristeza y no tener fuerza para nada y eso es para que la gente que odia a los inmigrantes de tercer mundo tengan aún más odio hacia nosotros. Un punto final al que quiero reflexionar que también es un mensaje indirecto es la frase que pone en el cartel "Protege Madrid" y ¿de que la vamos a proteger entonces? Unos menores que no están con sus padres por razones que no creo que sean buenos porque nadie estará feliz alejándose de su familia, viniendo de forma ilegal y arriesgando su vida siendo un niño solo para venir a España para robar, violar y matar como afirma VOX siempre.

Narrativa humanitaria

Posiblemente se pueda considerar a esta narrativa como una concreción menos consolidada de la anterior. Tiende a enfocar el discurso hacia la experiencia personal y las emociones que despierta la crisis

migratoria, las muertes en la frontera sur y la focalización de los discursos de odio hacia las personas migrantes.

H.5. Me parece vergonzoso que en los tiempos en los que estamos se permita presentar este tipo de carteles. Pienso que, aunque no se vea directamente, el cartel tiene mensajes de odio y desprecio hacia ciertos colectivos.

H.7. [...] Como sociedad, creo que deberíamos ponernos en el lugar de las personas que arriesgan su vida para tener una más digna. Nosotros, que apenas hemos conocido calumnias como las que ellos pasan día a día. Nosotros, que opinamos como si supiésemos de lo que hablamos. Como si nos pudiésemos hacer una mínima idea de lo que es ir en una patera. De lo que es abandonar la tierra que te vio crecer, abandonar a tu familia, a tus amigos, tus costumbres, tus raíces. Creo que todos deberíamos hacer un poco de introspección y ver cómo de sucios estamos por dentro. Cuánto de humanidad nos queda. Todos deberíamos brindar el hombro y secar las lágrimas de aquellos que se han visto afectados por circunstancias ajenas a su voluntad. En definitiva, creo que deberíamos pararnos unos minutos a pensar y darnos cuenta de lo que es realmente grave, si personas solicitando ayuda, o partidos políticos que utilizan el odio como escaparate para su beneficio.

Pero el análisis no despliega datos concisos ni se manejan fuentes de información fiable: no se analiza de manera crítica, por lo que en algunos casos puede llegar a incorporarse parte del mensaje (el que aparentemente era informativo, aunque las cifras son falsas). El siguiente ejemplo es muy clarificador.

H.9. Honestamente me parece una vergüenza que se permitan poner carteles así, encima para unas elecciones. Creo que se debería penalizar a VOX por delito de odio, ya que, aunque lo que ponga en el cartel es técnicamente cierto, es obvio que lo han hecho a malas.

Narrativa antirracista

Esta es una concreción un poco específica de la *narrativa analítica crítica*, de hecho, aparece en algunos momentos mezclada con ella, pero queremos caracterizarla porque contiene la voz del alumnado racializado y/o de origen migrante. La empatía es total porque la experiencia personal está cargada de indignación ya que moviliza experiencias cotidianas de exclusión xenófoba vividas en primera persona.

A.R.1. Sí. La mayoría son viejos blancos que nunca han sentido xenofobia ni racismo y gente que hacen ver como si aman a su país, pero la imagen que dan es de ignorantes, racistas y representan mal la bandera de España y el país en general. Personalmente, lo tengo normalizado ya el hecho de odiarte solo por ser mor@ o musulmán ya ni intento explicarles que no tienen que ver los dos y no por ser musulmán eres

marroquí pero eso no es el caso. Conocí a muchísimas personas que luego me enteré que son de VOX y que apoyan este partido que odia cualquiera que va en contra de la biblia o piensa diferente a ellos y la verdad es que todos tenían algo en común y es que no tienen ni idea de lo que están apoyando o no saben nada de la inmigración o solo odian a un colectivo por ejemplo LGBTQ+ muchas lo odian y no por "razones religiosas" pero solo por tener inseguridad o masculinidad frágil.

Antes me sentía triste cuando me pasa eso o veo que le pasa a un inmigrante de África o medio oriente ya sea por redes sociales o en persona y sentirme mal me hizo querer marcharme a mi país y odiar España completamente y llegue a no salir de mi casa ni siquiera ir al instituto por miedo a que me discriminaran pero ahora mismo creo que estoy mejor y pues me está dando igual todo pero sinceramente no sé por qué pero no quiero tener un amigo español ni juntarme con españoles tanto porque no sabes lo que te esperas porque ese amigo que siempre he querido me di cuenta que era uno de los que odian mi gente.

Narrativa equidistante

En esta narrativa ya se ha transitado el umbral humanitario que moviliza la empatía como emoción mediadora de la interpretación. Se baja el perfil del cartel electoral planteando el discurso de odio como un discurso más, que es válido en el espacio de competencia electoral. Aparentemente se toma una posición distanciada, pero veremos en el ejemplo siguiente como se deslizan ideas que no pueden inferirse del cartel. Es decir, ya hay una recepción de las ideas de VOX.

E.1. Yo veo que cada partido da su opinión sobre algo. Para ello elabora un cartel en este caso del tema de los MENAs para mostrar el punto de vista de dicho partido. Hay muchas ideas diferentes sobre el caso. Este cartel es del partido de VOX y nos transmite como dicho partido está en contra de la inmigración no controlada.

E.1. No, cada uno tiene su libre opinión, por ello España es un país social y democrático de libre expresión.

En algunos casos se identifica el racismo, pero eso no lleva a su rechazo.

N.1. Muchas veces, son los típicos insultos y discriminaciones hacía principalmente musulmanes y negros. Sentimientos neutrales.

Como ya adelantamos más arriba, se trata de una narrativa que incorpora la empatía en grado 0, únicamente para referirse a la fotografía del bebé que está siendo rescatado del mar, pero no se extiende. No

moviliza a pensar la crisis migratoria como algo sobre lo que tener opinión, como algo sobre lo que hay que actuar para resguardar los Derechos Humanos.

E.1. Tendría que hacer un amplio estudio del tema, para poder aplicar medidas que resuelvan el problema y contribuyan positivamente al país. Con mis conocimientos y poder actuales no puedo llevarlo a cabo.

Narrativa negacionista

Esta es la narrativa más dura. Adhiere y defiende el discurso de odio argumentando que simplemente es una crítica al ordenamiento del gasto público. De hecho, reproduce las tesis de varios de los comentarios a la noticia referente a la judicialización del cartel que se había tratado en clase previamente. Incidiendo en la tesis de VOX de que hay un desconocimiento ciudadano acerca del gasto público del acogimiento de menores migrantes no acompañados y que solo esa situación de desconocimiento puede explicar tal acogimiento. No hay empatía, están *ellos y nosotros compitiendo* por el gasto público, no importa si la cifra indicada para el gasto en menores migrantes no acompañados suponía el gasto en personal de los centros de menores, mantenimiento de dichos espacios, etc. Tampoco el lenguaje subliminal de la composición estética del cartel, u otros elementos del lenguaje publicitario. Sin embargo, se auto atribuye agudeza analítica demandando una extensión de “reflexividad” a la sociedad.

N.1. Pienso que Vox en este cartel está intentado hacer a la población reflexionar sobre el coste de sus decisiones, es decir, está bien que alguien apoye a los menas en España, pero muchas veces elaboran esos pensamientos sin saber realmente cuánto cuesta mantener a esas personas. Han puesto esto en perspectiva indicando el coste de los jubilados, que es muy inferior al dinero aportado a los menas. En mi opinión el mensaje es muy claro, ¿Prefieres que el dinero de los tributos se destine a desconocidos o a tus familiares? Creo que debe haber una reflexión sobre esto último y posiblemente un ajuste del presupuesto gubernamental.

A las preguntas que buscaban movilizar la empatía se responde con evasivas, negando la veracidad de una imagen que dificulta enormemente desoir la brutal interpelación humanitaria que la atraviesa.

N.1. No podríamos dar definitivamente nuestra opinión ya que no estuvimos allí en el momento y no podemos confiar en los medios. En mi opinión no me parece un bebé de verdad, no le veo características de serlo. Parece un juguete. (Opinión personal)

Conclusiones

Este estudio de caso nos ha permitido bucear en las narrativas con las que el alumnado de bachillerato interpreta, piensa y representa problemas sociales relevantes como son las consecuencias humanitarias y legales de los grandes procesos migratorios. Al mismo tiempo, hemos podido ver cómo se articulan emociones y argumentos dinamizados por construcciones de subjetividad que reaccionan ante el binomio ellos/nosotros que se moviliza desde posiciones de extrema derecha.

La aproximación cualitativa a través del análisis de discurso en la búsqueda de densidad etnográfica nos ha permitido graficar de qué manera operan los vínculos emocionales a la retórica del populismo totalitario, específicamente en los discursos de odio y el calado que tienen. Cómo el propio alumnado explica, y se explica, su rechazo o adhesión a las tesis de la lucha por los recursos entre nacionales y extranjeros, las calumnias hacia colectivos concretos de migrantes y la xenofobia. Pero también cómo se activa la literacidad crítica, poniendo de manifiesto que emociones como la empatía son condición de necesidad para deconstruir el mensaje xenófobo transmitido mediante falacias argumentales y datos falsos; pero que para que sea consistente, requiere adquirir peso argumental: razonamientos que deconstruyan la forma y el contenido de un discurso de odio.

El análisis crítico de publicidad que promociona el populismo totalitario permite enmarcar la discusión, el diálogo y análisis en los términos de la ciudadanía democrática que, ineludiblemente, obliga al alumnado a reflexionar a partir de ese marco. La deliberación democrática en el aula a partir de noticias o acontecimientos contingentes permite un espacio excepcional para poner de manifiesto las trampas, contradicciones y falacias de los discursos populistas totalitarios. Consideramos que, en la batalla cultural contra la intolerancia, posiblemente estas pequeñas fisuras sean fundamentales. Porque este enmarcado lleva, de manera ineludible, a poner de manifiesto el maniqueísmo, la hipérbole, la falacia, etc. Encontrar en el alumnado adolescente narrativas como la *equidistante* y *negacionista* nos muestra lo urgente de esta tarea.

Referencias

- ALEXANDER, J.C.; KIVISTO, P. & SCIORTINO, G. *Populism in the Civil Sphere*. Medford, Polity Press, 2021.
- ARIAS MALDONADO, M. *La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI*. Barcelona, Páginia Indómita, 2016.
- BECK, U. *Modernidad reflexiva*. Archplus, 146:18-19, 1999.
- BONZANINI BERNARDI, A.J. y VIEIRA COSTA, A.L. *Populismo e fake news na era da pós-verdade: comparações entre Estados Unidos, Hungria e Brasil*. *Cadernos de Campo Araraquara*, 28:385-412, 2020. <https://doi.org/10.47284/2359-2419.2020.28.385412>
- BOURDIEU, P. *Propos sur le Champ Politique*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000.
- BUTLER, J. *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Barcelona, Paidós, 2010.
- CASULLO, M.E. *¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2019.

- CHARAUDEAU, P. Reflexiones para el análisis del discurso populista. *Discurso & Sociedad*, 3(2): 253-279, 2009.
- COLALONGO, R. El desarrollo teórico del populismo. Hacia una sistematización de lo escrito sobre el populismo como fenómeno político. *Cultura Latinoamericana*, 32(2):38-65, 2020. <http://dx.doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2020.32.2.3>
- Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Informe de la ECRI sobre España. Bruselas, Consejo de Europa, 2018. <https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb>
- CORBU, N. & NEGREA-BUSUIOC, E. Populism Meets Fake News: Social Media, Stereotypes and Emotions. En: B. Krämer & C. Holtz-Bacha (Eds.), *Perspectives on Populism and the Media. Avenues for Research*. Baden-Baden, Nomos, 2020, p. 181-200.
- DEVENNEY, M.; WOODFORD, C. & FEENSTRA, R. Introduction to special issue: Rethinking populism and democracy in politically turbulent times. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, 25(1):1-3, 2020.
- DE FRANCISCO, A. Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano. Madrid, Catarata, 2007.
- ESTELLÉS, M. & CASTELLVÍ, J. The Educational Implications of Populism, Emotions and Digital Hate Speech: A Dialogue with Scholars from Canada, Chile, Spain, the UK, and the US. *Sustainability*, 12:1-16, 2020. <https://doi.org/10.3390/su12156034>
- GAUS, D.; LANDWEHR, C.; SCHMALZ-BRUNS, R. Defending democracy against technocracy and populism: Deliberative democracy's strengths and challenges. *Constellations*, 27:335-347, 2020. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12529>
- GARCÍA RUIZ, C.R.; ARROYO DORESTE, A. y ANDREU MEDIERO, B. (Eds.). *Deconstruir la alteridad desde la Didáctica de las Ciencias Sociales: educar para una ciudadanía global*. Madrid, Entinema, 2016.
- GONZÁLEZ MONFORT, N. y SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, A. Alfabetización crítica para interpretar problemas sociales. *Iber*, 99:39-45, 2020.
- HAMMERSLEY, M. Ethnography: problems and prospects. *Ethnography and Education*, 1(1):3-14, 2006. <https://doi.org/10.1080/17457820500512697>
- HAWKINS, K. A. *Venezuela's chavismo and populism in comparative perspective*. Cambridge, Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511730245>
- IZQUIERDO GRAU, A. *Literacidad crítica y discurso del odio: una investigación en Educación Secundaria*. Bellaterra, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2019.
- IZQUIERDO GRAU, A. *Literacidad crítica y discurso del odio: una investigación en Educación Secundaria*. *REIDICS*, 5:42-55, 2019a. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.05.42>
- LACLAU, E. *La razón populista*. Buenos Aires y México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- LÓPEZ ALÓS, J. El debate sobre el populismo en España (2014-2017). Un estado de la cuestión. *Pensamiento al Margen*, 7:146-177, 2017.
- MOUFFE, C. *Política agonística en un mundo multipolar*. Barcelona, CIDOB, 2010.
- ORDÓÑEZ GARCÍA, J. El populismo visto desde una perspectiva democrática de carácter ontológico (De la democracia radical a la democracia ontológica como condición de posibilidad). *Pensamiento al Margen. Revista Digital de Ideas Políticas. Número especial, Heidegger revolucionario: Crítica al Capitalismo, Arte y Políticas del ser*, 59-74, 2021.
- PAREKH, B. Limits of Free Speech. *Philosophia*, 45:931-935, 2017. <https://doi.org/10.1007/s11406-016-9752-5>
- PETRIE, M.; MCGREGOR, C. & CROWTHER, J. Populism, democracy and a pedagogy of renewal. *International Journal of Lifelong Education*, 38(5):488-502, 2019. <https://doi.org/10.1080/02601370.2019.1617798>

- PERUZZOTTI, E. La democracia representativa frente a la estrategia populista de polarización. *Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político*, 1:79-86, 2020.
- POBLETE, M. Populismo en cuanto discurso: Tres enfoques teóricos y metodológicos actuales. V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires, 2010. Disponible en: <https://cdsa.aacademica.org/000-036/817>
- PUHLE, H.J. Populism and Democracy in the 21st Century. *Scripts Working Paper*, 2, 2020. Disponible en: https://www.scripts-berlin.eu/publications/Publications-PDF/SCRIPTS_Working_Paper_02_Web.pdf
- RANIERI, M. (Ed.). *Populism, Media and Education. Challenging discrimination in contemporary digital societies*. London & New York, Routledge Education, 2016.
- SANT, E.; PAIS, A.; McDONNELL, J.; MENÉNDEZ ÁLVAREZ-HEVIA, D. Social Fantasy vs. Radical Democracy: Two competing views of populism and how they challenge education. En: Y. Akbaba & B. Jeffrey (Eds.), *The Implications of 'New Populism' For Education*. Essex, UK, E & E, p. 41–52, 2017.
- SANTISTEBAN, A.; DÍEZ-BEDMAR, M.C. & CASTELLVÍ, J. Critical digital literacy of future teachers in the Twitter Age. *Culture and Education*, 32(2):185-212, 2020. <https://doi.org/10.1080/11356405.2020.1741875>
- ZASLOVE, A.; GEURKINK, B.; JACOBS, K. & AKKERMAN, A. Power to the people? Populism, democracy, and political participation: a citizen's perspective. *West European Politics*, 44(4):727-751, 2021. <https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1776490>
- ZEMBYLAS, M. The affective modes of right-wing populism: Trump pedagogy and lessons for democratic education. *Studies in Philosophy and Education*, 39(2):151-166, 2019.
- ZORRILLA LUQUE, J. L.; GARCÍA RUIZ, C. R. y HERNANDO GÓMEZ, A. Discurso de odio en la prensa digital: alfabetización mediática en alumnado de Secundaria. *Didácticas Específicas*, 25:128-149, 2021. <https://doi.org/10.15366/didacticas2021.25.007>

Submetido : 26/08/2022

Aceito : 01/10/2022